

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
6-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Fizika ta'limida integratsiyalashgan yondashuv: mazmuni va ahamiyati.....	10
Doniyorova Iroda Baxtiyor qizi	
Zamonaviy boshlang'ich ta'lim: milliy dastur, kompetensiya va xorijiy tajriba integratsiyasi.....	14
Omonova Nilufar Parda qizi	
The Role of Environmental Project-Based Learning in Developing EFL Learners' Productive Skills.....	19
Xujanova Shaxina Abdullayevna	
Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'limning pedagogik aspektlari	24
Eshpo'latova Elnora Yo'ldoshovna	
Talabalarda stressga barqarorlikning nazariy va amaliy tahlili.....	29
Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Maxmudova Shahzoda Maksudovna	
Malakaviy o'quv amaliyoti jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda didaktik ta'minotning ahamiyati.....	32
Ramozonova Bahroy Sadriddinovna	
Oliy ta'limda raqamli pedagogikaning institutsionlashuvi: boshqaruv, siyosat va raqamli transformatsiya strategiyalari.....	36
Nuraliyeva Dilshoda Yo'Ichiboy qizi	
Aholini jismoniy sog'lomlashtirishda sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi.....	41
V. Sh. Raximov	
O'spirinlik davrida motiv va motivatsion sohalarning kasb tanlashdagi o'rni	46
Rayimqulova S., Pulatova R., Do'smatova S., Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
Tarbiyachi shaxsining shakllanishida psixologik determinantlarning roli	51
Vasila Yusupova	
Kasbiy ta'lim o'quvchilarini ijodiy qobiliyatini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish	55
B. X. Sharopov	
Raqamli axborot makonida gumanistik g'oyalarni integratsiyalashning nazariy konsepsiyasi	59
Isanov Najotbek Ilmamat o'g'li	
Fanlararo integratsiya asosida o'quvchilarda iqtisodiy bilimlarni rivojlantirish imkoniyatlari.....	63
J. M. Fayzullayev, Ortiqova E'zoza Olimjon qizi	
Millatlarning o'ziga xos dunyoqarashining psixologik xususiyatlari	67
Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li	
Xalqaro ta'lim dasturlari asosida kasbiy ta'lim muassasalarida metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	70
S. A. Qarshiboyev	
Ijtimoiy media kontentlari orqali talabalarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning nazariy asoslari.....	74
Suyunov Rustam Sadriddinovich	
Ko'p tilli muhitda ingliz tilini o'rganishning lingvistik xususiyatlari	78
Teshaboyeva Mohichexra Sohibjon qizi	
Axborotlashgan jamiyat sharoitida bo'lajak pedagoglarning mediakompetentligini rivojlantirish zarurati.....	81
Umarov Azizbek Vaxobovich	
O'quvchilarda badiiy matn leksikasini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar: muammo va yechim.....	85
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	

MILLATLARNING O'ZIGA XOS DUNYOQARASHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li
Andijon davlat universiteti,
Psixologiya mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada millatlarning o'ziga xos dunyoqarashining psixologik xususiyatlari har tomonlama tahlil qilingan. Unda milliy dunyoqarash tushunchasi, uning shakllanish omillari hamda milliy xarakter, mentalitet va qadriyatlar tizimining o'rni ochib berilgan. Shuningdek, til va tafakkur o'rtasidagi bog'liqlik Edward Sapir va Benjamin Lee Whorf tomonidan ilgari surilgan Sapir-Whorf gipotezasi asosida izohlangan. Maqolada turli millatlar o'rtasidagi psixologik farqlar, muloqot xususiyatlari hamda globallashuv jarayonining milliy dunyoqarashga ta'siri ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: milliy dunyoqarash, mentalitet, milliy xarakter, etnopsixologiya, qadriyatlar tizimi, madaniyat, globallashuv, ijtimoiy psixologiya, til va tafakkur, Sapir-Whorf gipotezasi, kollektivizm, individualizm, millatlararo muloqot, psixologik xususiyatlar.

Abstract: This article analyzes the psychological characteristics of national worldviews. It explores the concept of national worldview, the factors influencing its formation, and the role of national character, mentality, and value systems. The relationship between language and thought is explained through the Sapir-Whorf Hypothesis proposed by Edward Sapir and Benjamin Lee Whorf. The article also examines psychological differences among nations, communication styles, and the impact of globalization on national identity and worldview. In conclusion, the importance of understanding these factors for fostering intercultural dialogue, tolerance, and mutual respect is emphasized.

Key words: national worldview, mentality, national character, ethnopsychology, value system, culture, globalization, social psychology, language and thought, Sapir-Whorf Hypothesis, collectivism, individualism, intercultural communication, psychological traits.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические особенности национального мировоззрения. Раскрываются понятие национального мировоззрения, факторы его формирования, а также роль национального характера, менталитета и системы ценностей. Связь языка и мышления объясняется на основе гипотезы Сепира-Уорфа, разработанной Edward Sapir и Benjamin Lee Whorf. Также анализируются психологические различия между народами, особенности межкультурного общения и влияние глобализации на национальное мировоззрение. В заключение подчеркивается значение данных аспектов для развития межкультурного диалога, толерантности и взаимопонимания.

Ключевые слова: национальное мировоззрение, менталитет, национальный характер, этнопсихология, система ценностей, культура, глобализация, социальная психология, язык и мышление, гипотеза Сепира-Уорфа, коллективизм, индивидуализм, межкультурная коммуникация, психологические особенности.

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida turli millat va madaniyat vakillarining o'zaro aloqasi tobora kuchayib bormoqda. Bu jarayon esa millatlarning o'ziga xos dunyoqarashi, qadriyatlari va psixologik xususiyatlarini chuqur o'rganishni talab etadi. Har bir millat o'zining tarixiy rivojlanishi, madaniy merosi, urf-odatlar va ijtimoiy tajribasi asosida shakllangan o'ziga xos dunyoqarashga ega. Ushbu dunyoqarash esa insonlarning fikrlashi, xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Milliy dunyoqarash - bu muayyan millatga mansub bo'lgan insonlarning borliqni anglash usuli, qadriyatlar tizimi, e'tiqodlari va hayotga bo'lgan umumiy qarashlaridir. U jamiyatning tarixiy taraqqiyoti, tabiiy-geografik sharoiti, diniy e'tiqodi va madaniy an'analari asosida shakllanadi.

Bu masala Etnopsixologiya fanida keng o'rganiladi. Ushbu yo'nalish millatlar o'rtasidagi psixologik farqlarni, ularning kelib chiqish sabablarini va namoyon bo'lish shakllarini tahlil qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Har bir millatning o'ziga xos xarakteri mavjud bo'lib, u quyidagi psixologik omillar orqali shakllanadi:

- tarixiy tajriba
- ijtimoiy muhit
- urf-odat va an'analar
- til va tafakkur

Masalan, ayrim millatlarda jamoaviylik (kollektivizm) ustun bo'lsa, boshqalarida individualizm kuchliroq rivojlangan. Bu farqlar insonlarning qaror qabul qilishida, ijtimoiy munosabatlarida va hayotiy maqsadlarida namoyon bo'ladi.

Mashhur olim Geert Hofstede millatlararo madaniy farqlarni o'rganib, kollektivizm va individualizm tushunchalarini ilmiy asoslab bergan. Uning tadqiqotlari milliy dunyoqarashni tushinishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Millatlarning dunyoqarashida qadriyatlar tizimi markaziy o'rinni egallaydi. Har bir jamiyat o'zining ustuvor qadriyatlarini shakllantiradi va bu qadriyatlar shaxs ongiga bolalikdan singdiriladi.

Masalan:

Sharq xalqlarida oila, hurmat va jamoaviylik muhim o'rin tutadi

G'arb jamiyatlarida esa erkinlik, shaxsiy muvaffaqiyat va mustaqillik ustuvor hisoblanadi

Bu farqlar insonlarning hayotga bo'lgan yondashuvi va psixologik qarorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Milliy dunyoqarashning muhim tarkibiy qismi bu mentalitetdir. Mentalitet - bu millatga xos bo'lgan umumiy fikrlash uslubi, hissiy reaksiyalar va stereotiplardir.

Mentalitet quyidagi omillar ta'sirida shakllanadi:

- tarixiy voqealar
- geografik muhit
- diniy qarashlar
- ijtimoiy tuzum

Masalan, uzoq vaqt davomida qiyin sharoitlarda yashagan millatlarda sabr-toqat, chidamlilik kabi sifatlar kuchli rivojlangan bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Til milliy dunyoqarashning eng muhim ifoda vositasidir. Inson tafakkuri ko'p jihatdan uning ona tiliga bog'liq holda shakllanadi. Til orqali inson borliqni kategoriyalarga ajratadi va uni anglaydi.

Bu borada Sapir-Whorf gipotezasi muhim nazariy asos hisoblanadi. Ushbu gipotezaga ko'ra, til inson tafakkurini belgilaydi va dunyoni qanday qabul qilishiga ta'sir ko'rsatadi.

Shaxsiy dunyoqarashning ikkinchi darajasi shaxsiy tushunchalar va g'oyalarning jamlanmasini aks ettirib, borliqni shaxsiy nuqtai-nazardan turib muayyan nazariy anglash natijasi bo'ladi. Shaxsiy dunyoqarashning nazariy darajasi shaxsiy dunyoni tushunishning asoslari, qoidalari, qonunlari, ilohiy matnlari qayd qilinadigan bilimning aniq shakllantirilgan bayonida o'z yakunini topadigan maqsadga yo'naltirilgan tizimli faoliyati natijasi bo'ladi. Shu bilan birga, dunyoqarashning odatiy va nazariy (konseptual) darajalari - bular qandaydir alohida sohalar emas, ular o'zaro jips bog'langan. Ilohiy kitoblar dunyoqarashlilarning shaxsiy dunyoqarashlariga ta'sir ko'rsatadi va ularning ongida o'zining nazariy qurilishlari uchun yaxshi muhitni topadi. Bunda u faqatodatiy shaxsiy dunyoqarash ma'lumotlarini tanlab olish, tizimlashtirish va asoslantirish bilan chegaralanib qolmaydi, balki odatiy shaxsiy dunyoqarashning o'zi tuza olmaydigan g'oyalar, qoidalar, umumlashmalarni ham ishlab chiqaradi.

Shaxsiy dunyoqarash shakllanishining uchinchi bosqichi uch yoshdan olti yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Harakatlanish ko'nikmalari, tilni egallash ko'nikmalari, yangi axloq qoidalari bilan tanishish rivojlanadi. Budavrni o'tishinatisida shaxsda, agar ota-onalari bolalik tashabbusiga ijobiy va tushunish bilan munosabatda bo'lsalar, tashabbuskorlik hissi yoki, agarota-onalari uning mustaqil harakatlariga imkon bermasalar, aybdorlik hissi shakllanishi mumkin. Bunday aybdorlik hissi umumiy passivlik, ruhiy kasallik alomatlarini, shaxsiy tomondan esa - Borliq oldida o'zining yaramasligi, tashlandiqligi va kerakmasligi hissining kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shaxsiy dunyoqarash shakllanishining to'rtinchi bosqichi kishi hayotining olti yoshdan o'n ikki yoshgacha bo'lgan, rivojlanishning ko'pincha yashirin bosqichi davom qiladigan davrini o'z ichiga oladi. Insonning shaxsiylikda bu bosqichning ijobiy o'tishi marosimlarni bajarishda tashabbuskorlik, ishonch va ishonchlik bilan namoyon bo'ladi.

Shaxsiy dunyoqarash shakllanishining beshinchi bosqichi o'smirlik - yoshlik davrini, ya'ni o'n bir yoshdan o'n to'qqiz yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu bosqichga ego-identiklik va rolining noaniqligi o'rtasidagi inqiroz bilan bog'liq bo'lgan davr to'g'ri keladi. Agar bu bosqich muvoffaqiyatli o'tilsa, u holda o'zini va o'zining dunyoqarashini tushunish, ya'ni muayyan shaxsiy tasavvurlar va u yoki bu shaxsiy oqimlarga tegishlilik hissi paydo bo'ladi. Agar bu bosqich o'z rolining noaniqligi bilan tugagan bo'lsa, u holda bu shaxsiy dunyoqarashda Borliqqa ishonchsizlikda, noaniqlikda aks etadi, shaxs o'zi uchun Borliqqa ishonish kerakmi-yo'qmi - aniqlay olmaydi. Agar ishongan taqdirda, u holda bunday holat turli oqimlarga bilar-bilmasdan qo'shilish bilan kuzatiladi.

Turli millat vakillari o'rtasidagi muloqotda psixologik farqlar muhim rol o'ynaydi. Bu farqlar quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- muloqot uslubi
- hissiyotlarni ifodalash darajasi
- vaqtga munosabat
- ijtimoiy masofa

Masalan, ba'zi madaniyatlarda ochiq va bevosita muloqot qadrlansa, boshqalarida bilvosita va ehtiyotkor muloqot ustun hisoblanadi. Bu farqlarni bilmaslik tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi davrda globallashuv jarayoni milliy dunyoqarashga ikki tomonlama ta'sir ko'rsatmoqda. Bir tomondan, turli madaniyatlarning yaqinlashuvi kuzatilsa, ikkinchi tomondan, milliy o'zlikni saqlab qolish zarurati kuchaymoqda.

Shu nuqtai nazardan, UNESCO milliy madaniyatlarni asrab-avaylash va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, millatlarning o'ziga xos dunyoqarashi murakkab psixologik jarayon bo'lib, u tarixiy, madaniy, ijtimoiy va til omillari asosida shakllanadi. Har bir millatning o'ziga xos psixologik xususiyatlarini bilish esa millatlararo muloqotni yaxshilash, o'zaro hurmat va hamkorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy jamiyatda turli madaniyat va millat vakillari o'rtasida bag'rikenglik va o'zaro tushunishni rivojlantirish uchun ushbu bilimlar muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shavkat Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2016. – 56 b.
2. Geert Hofstede Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. – 2nd ed. – Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2001. – 596 p.
3. Edward Sapir Language: An Introduction to the Study of Speech. – New York: Harcourt, Brace and Company, 1921. – 258 p.
4. Benjamin Lee Whorf Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. – Cambridge, MA: MIT Press, 1956. – 278 p.
5. Psixologiya asoslari. – Toshkent: O'quv adabiyotlari, 2019. – 320 b.
6. UNESCO hisobotlari va materiallari. – Parij: UNESCO Publishing, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.